

Forschungsdaten in Schleswig-Holstein

Bericht über die Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein

Franziska Weng, Stella Thoben, Stefan Farrenkopf, Thilo Paul-Stüve

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Dezember 2019

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License. To view a copy of the license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation und Hintergrund	4
1.2	Forschungslandschaft in Schleswig-Holstein	4
2	Methodik	6
2.1	Fragebogen	6
2.2	Durchführung	6
3	Ergebnisse	7
3.1	Teilnehmende und Rücklauf	7
3.1.1	Einrichtungen	7
3.1.2	Wissenschafts- und Fachbereiche	9
3.1.3	Teilnehmendengruppen	11
3.2	Datentypen – Charakteristik, Größe und Formate	12
3.2.1	Quellen von Forschungsdaten	12
3.2.2	Typen von Forschungsdaten	12
3.2.3	Fach- oder gerätespezifische Daten	13
3.2.4	Speicherorte	14
3.2.5	Sicherung auf Datenträgern	15
3.2.6	Gesamtgröße der Forschungsdaten	15
3.2.7	Erstellung von Sicherungskopien	16
3.2.8	Speicherort für Programmcode	17
3.2.9	Verantwortung für Forschungsdaten	18
3.3	Zugang – Rechte, Zugänglichkeit und Einschränkungen	19
3.3.1	Zugriff auf Forschungsdaten	19
3.3.2	Veröffentlichung und Nachnutzung	20
3.3.3	Datenarchive und Zeitschriften	20
3.3.4	Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis	21
3.3.5	Weitere Richtlinien	22
3.3.6	Lizenzen für Forschungsdaten	23
3.3.7	Lizenzen für Programmcode	24
3.4	Infrastruktur und Service	25
3.4.1	Bereitschaft zur Zugänglichmachung	25
3.4.2	Bevorzugtes Datenarchiv	26
3.4.3	Kriterien für die Auswahl eines Datenarchivs	27
3.4.4	Nutzung anderweitiger Infrastruktur	28
3.4.5	Gewünschte Unterstützung	29
4	Vergleich der Antworten zwischen Disziplinen	30
4.1	Datentypen	30
4.2	Gesamtgröße der Forschungsdaten	31
4.3	Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis	32
4.4	Bereitschaft zur Zugänglichmachung	32
4.5	Nutzung anderweitiger Infrastruktur	33
5	Vergleich der Antworten zwischen Teilnehmendengruppen	34
5.1	Verantwortung für Forschungsdaten	34
5.2	Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis	34

5.3	<i>Bereitschaft zur Zugänglichmachung</i>	35
5.4	<i>Nutzung anderweitiger Infrastruktur</i>	36
5.5	<i>Gewünschte Unterstützung</i>	37
6	Vergleich der Antworten an der CAU zwischen 2014 und 2018	38
6.1	<i>Teilnehmendengruppen</i>	38
6.2	<i>Typen von Forschungsdaten</i>	39
6.3	<i>Speicherorte</i>	40
6.4	<i>Sicherung auf Datenträgern</i>	41
6.5	<i>Gesamtgröße der Forschungsdaten</i>	41
6.6	<i>Erstellung von Sicherungskopien</i>	42
6.7	<i>Verantwortung für Forschungsdaten</i>	43
6.8	<i>Veröffentlichung und Nachnutzung</i>	44
6.9	<i>Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis</i>	44
6.10	<i>Bereitschaft zur Zugänglichmachung</i>	45
6.11	<i>Nutzung anderweitiger Infrastruktur</i>	46
6.12	<i>Gewünschte Unterstützung</i>	47
7	Fazit	48
8	Bibliografie	49

1 Einleitung

1.1 Motivation und Hintergrund

Forschungsdatenmanagement findet in diesen komplexen organisatorischen Rahmenbedingungen statt, insbesondere in Forschungsverbänden wie z. B. Sonderforschungsbereichen (SFB), Ausprägungen der Exzellenzinitiative, BMBF- oder EU-Projekten. Nicht nur können Forschenden aus einer Einrichtung an mehreren Verbänden beteiligt sein und so für identische Datensätze unterschiedlichen Datenmanagementplänen unterliegen. An einem Forschungsverbund sind häufig eine Mehrzahl kooperierender Einrichtungen mit eigenen institutionellen oder übergeordneten Leitlinien und Strategien zum Forschungsdatenmanagement beteiligt. Jede Art von Forschungseinrichtung ist dabei durch ihre institutionelle und wissenschaftliche Kultur geprägt; sie hat einen durch die Trägerschaft bedingten spezifischen Auftrag und ist meist mit anderen Forschungseinrichtungen in einer Dachorganisation verbunden. Dies kann zu unterschiedlichen oder gar widersprüchlichen Datenmanagementrichtlinien und –plänen innerhalb eines Verbundes führen.

Ziel des im Rahmen der Förderrichtlinie “Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen” [1] des Bundesministeriums für Bildung und Forschung als eines von 21 Projekten [2] an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) geförderten Projektes „SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements“ [10] ist es, einen forschendenzentrierten Lösungsansatz für ein pragmatisches einrichtungsübergreifendes Forschungsdatenmanagement zu entwickeln. Die verschiedenen wissenschaftskulturellen, organisatorischen und funktionsbezogenen Hintergründe der Forschungseinrichtungen machen ein gemeinsames Forschungsdatenmanagement nicht leicht. Im Projekt SynFo werden einrichtungsübergreifende organisatorische und technische Schnittstellen definiert und erprobt werden, um eine Harmonisierung des Datenmanagements für Forschende herbeizuführen.

Als Basis für die weiteren Arbeiten wurde im Rahmen des Projektes SynFo im Jahr 2018 eine Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein durchgeführt, um die gängigen Praktiken im Umgang mit digitalen Forschungsdaten und Arbeitsmaterialien der Forschenden in Schleswig-Holstein zu ermitteln. Befragt wurden hierzu Forschende aus allen Disziplinen in den 27 verschiedenen Forschungseinrichtungen Schleswig-Holsteins. Insgesamt haben 249 Personen aus 15 verschiedenen Einrichtungen an der Umfrage teilgenommen. Vergleichend wurden die Daten der Umfrage zum Umgang mit Forschungsdaten an der CAU aus dem Jahr 2014 hinzugezogen. Die Ergebnisse in diesem Bericht eingehend vorgestellt.

1.2 Forschungslandschaft in Schleswig-Holstein

Die Forschungslandschaft in Schleswig-Holstein ist geprägt von zumeist datengetriebenen Wissenschaftsbereichen wie der Meeresforschung, der Medizin, und den Natur- und Ingenieurwissenschaften. In Forschungsvorhaben kooperieren die drei Universitäten, die Hochschulen und Fachhochschulen sowie die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, wie z.B. die Helmholtz-Zentren, Leibniz-Institute und -Zentren, oft eng miteinander. Für die Umfrage wurden die folgenden Einrichtungen mit einbezogen:

Universitäten und Hochschulen

- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
- Europa-Universität Flensburg (EUF)
- Fachhochschule Kiel (FH Kiel)
- Fachhochschule Westküste in Heide (FH Westküste)
- Hochschule Flensburg
- Musikhochschule Lübeck (MHL)
- Muthesius Kunsthochschule in Kiel
- Nordakademie Elmshorn
- Technische Hochschule Lübeck (THL)
- Universität zu Lübeck

Helmholtz-Zentren

- Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI); Außenstellen Helgoland und List (Sylt)
- GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR)
- Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG)

Leibnitz-Institute und -Zentren

- Forschungszentrum Borstel – Leibniz-Lungenzentrum (FZB)
- Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel)
- Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)
- Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN)

Fraunhofer-Institute und Einrichtungen

- Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie und Zelltechnik (Fraunhofer EMB)
- Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT (Fraunhofer ISIT)

Max-Planck-Institute

- Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie

Universitätskliniken

- Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)

Angegliederte Forschungseinrichtungen

- Brahms-Institut der MHL
- Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften (LSI) der CAU

Weitere Forschungseinrichtungen

- European Centre for Minority Issues (ECMI)
- Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (Thünen-Institut); Institut für Ökologischen Landbau in Westerau-Trenthorst
- Max-Rubner-Institut (MRI); Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel
- Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA)

2 Methodik

2.1 Fragebogen

Für die Befragung der Forschenden in Schleswig-Holstein wurde der Fragebogen der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel von 2014 [8] angepasst. Dieser basiert auf dem Fragebogen der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt Universität (HU) zu Berlin aus dem Jahr 2013 [9], der wiederum auf Arbeiten der University of Glasgow, des Imperial College London und dem 'PARSE.Insight'-Projekt [11] fußt. Seit 2013 wurden an mehreren wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland in gleicher oder ähnlicher Form Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten durchgeführt, wie z.B. an der Philipps-Universität in Marburg, TU Hamburg und Universität Trier [7].

Für die Vorbereitung der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein wurde der Fragebogen der Umfrage von 2014 um die Aspekte der Speicherung, Lizenzierung und Veröffentlichung von Programmcode ergänzt. Um die Vergleichbarkeit mit den anderen Umfragen, die nach dem selben Vorbild durchgeführt wurden, zu gewährleisten, wurde davon abgesehen, an dem bestehenden Fragenkatalog tiefgreifende Änderungen vorzunehmen; es wurden lediglich geringfügige Änderungen, die dem besseren Verständnis der Fragen dienen, gemacht.

2.2 Durchführung

Zur Begleitung und Bewerbung der Umfrage in den Einrichtungen wurden die jeweiligen Ansprechpersonen für das Forschungsdatenmanagement gesucht. Bei Einrichtungen, zu denen noch kein Kontakt zum Forschungsdatenmanagement bestand, wurden zur Identifikation von Ansprechpersonen zunächst die Webseiten der Einrichtungen konsultiert. Zum Zeitpunkt der Umfrage war dies nur in wenigen Fällen erfolgreich, so dass potentielle Stellen innerhalb der Einrichtung telefonisch und per E-Mail kontaktiert wurden. Oft gab es noch keine offiziellen Zuständigen für das Thema Forschungsdatenmanagement, es ließen sich jedoch an allen o.g. Einrichtungen lokale Partner für die Unterstützung der Umfrage finden. Die lokalen Ansprechpartner wurden über die Maßnahmen der Bewerbung der Umfrage informiert und mit Informationstexten versorgt.

Die Umfrage wurde als anonyme Onlinebefragung mit EvaSys [6] realisiert. Der Fragebogen war in der Zeit vom 1. Dezember 2017 bis zum 31. Januar 2018 freigeschaltet. Für die Beteiligung an der Umfrage wurde zum Start und nach dem Jahreswechsel durch die jeweiligen lokalen Ansprechpartner geworben; hierzu wurden auch verschiedene E-Mail-Verteiler für die Zielgruppen der Umfrage genutzt.

Die Daten der Umfrage wurden nach Abschluss der Umfrage an den Stellen weitergehend anonymisiert, wo Freitextantworten Rückschlüsse auf die Person zuließen. Die Auswertung erfolgte mit Hilfe von R [12]; die Grafiken wurden mit dem R-Package ggplot2 [14] erstellt. Die Daten und Ergebnisse der Umfrageauswertung wurden auf Zenodo publiziert [13]. Die Ergebnisse der Umfrage wurden im Rahmen des Workshops 'Umfrage zum Umgang mit Forschungsdaten' im Rahmen des Projekts SynFo an der Universität Kiel vorgestellt und diskutiert.

3 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Umfrage sind im Folgenden in der Reihenfolge und Gliederung des Fragebogens der Umfrage dargestellt; die zugrunde liegenden Daten stehen als Datenpublikation tabellarisch aufbereitet mit Diagrammen zur weiteren Verwendung unter offener Lizenz bereit [13].

3.1 Teilnehmende und Rücklauf

3.1.1 Einrichtungen

In der Umfrage (2018) wurden die Teilnehmenden gefragt, welcher Einrichtung sie angehören (Pflichtfrage; Einfachauswahl). Insgesamt haben 249 Personen aus 15 verschiedenen Einrichtungen an der Umfrage teilgenommen (siehe Diagramm 1).

Diagramm 1: Teilnehmende an Umfrage (2018) je Einrichtung

Diagramm 1 zeigt, dass der größte Anteil, welcher ≈64% der Teilnehmenden umfasst, zu der CAU gehört. Mit ≈18% stammt der zweitgrößte Anteil der Teilnehmenden vom GEOMAR.

UMFRAGE	GESAMTANZAHL PROFESSUREN CAU / HU ¹	ANZAHL TEILNEHMENDE PROFESSUREN CAU / HU	ANTEIL
SH (2018)	410	29	≈7%
CAU (2014)	399	76	≈19%
HU (2013)	426	123	≈29%

Tabelle 1: Teilnahme der Professuren an den Umfragen an der HU, CAU und in SH

Tabelle 1 zeigt, dass die Beteiligung der Professuren an der CAU bei der Umfrage zum Umgang mit

¹ Quellen: Statistische Eckdaten der CAU [3] und die Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin [9]

digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018) verglichen mit den Umfragen zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2014) mit $\approx 7\%$ gering war.

UMFRAGE	GESAMTANZAHL WISS. PERSONAL CAU / HU ²	ANZAHL TEILNEHMENDE WISS. PERSONAL CAU / HU	ANTEIL
SH (2018)	1.760	72	$\approx 4\%$
CAU (2014)	1.616	49	$\approx 3\%$
HU (2013)	2.015	267	$\approx 13\%$

Tabelle 2: Teilnahme des wissenschaftlichen Personals (wiss. Mitarbeiter) an den Umfragen an der HU, CAU und in SH

Bei der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018) wurde mit $\approx 4\%$ ein größerer Anteil des wissenschaftlichen Personals der CAU erreicht als bei der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2014), wobei der Anteil verglichen mit dem Anteil der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin von $\approx 13\%$ vergleichsweise niedrig ist.

Bei der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018) gab es keine Rückläufe von folgenden Einrichtungen:

- Außenstellen Helgoland und List des Alfred-Wegner-Instituts
- Brahms-Institut der MHL
- Fachhochschule Kiel
- Forschungszentrum Borstel – Leibniz-Lungenzentrum
- Fraunhofer ISIT
- Institut für Weltwirtschaft
- Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften
- Musikhochschule Lübeck
- Muthesius Kunsthochschule
- Nordakademie Elmshorn
- Thünen-Institut für Ökologischen Landbau
- Universität zu Lübeck

Insgesamt ist die Beteiligung an der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten vergleichsweise niedrig, obwohl die Umfrage von den lokalen Ansprechpartnern gut beworben wurde. Es mag zum einen sein, dass das Forschungsdatenmanagement von Einrichtungen in Schleswig-Holstein, die Außenstellen oder Institute von größeren Einrichtungen in anderen Ländern sind, von den Dacheinrichtungen übernommen wird und deshalb das Bewusstsein vor Ort nicht so ausgeprägt ist, oder zum anderen, dass das Forschungsdatenmanagement sich zum Zeitpunkt der Umfrage an einigen Einrichtungen noch in der Planung oder im Aufbau befunden haben wird, so dass hier etablierte Strukturen und eine Diskussion des Themas an diesen Einrichtungen fehlten.

² Quellen: Referat Finanzcontrolling, Statistik und Berichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin [9]

3.1.2 Wissenschafts- und Fachbereiche

Die Teilnehmenden wurden gefragt, in welchem Fachgebiet sie forschen bzw. in welchem Bereich sie arbeiten (Freitext). Die Freitextangaben der Teilnehmenden wurden Wissenschaftsbereich und Fachgebiet der DFG-Fachsystematik [4] zugeordnet.

Diagramm 2: Teilnehmende an der Umfrage (2018) je Wissenschaftsbereich

Diagramm 3: Teilnehmende an der Umfrage (2018) je Fachbereich

CODE FÜR FACH	ANZAHL	PROZENT
ATMOSPÄREN-, MEERES- UND KLIMAFORSCHUNG	39	≈16,3%
MEDIZIN	21	≈8,8%
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UND BILDUNGSFORSCHUNG	18	≈7,5%
GRUNDLAGEN DER BIOLOGIE UND MEDIZIN	18	≈7,5%
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN	17	≈7,1%
ZOOLOGIE	12	≈5,0%
GEOPHYSIK UND GEODÄSIE	11	≈4,6%
AGRAR-, FORSTWISSENSCHAFTEN UND TIERMEDIZIN	9	≈3,8%
INFORMATIK	9	≈3,8%
SPRACHWISSENSCHAFTEN	9	≈3,8%
ALTE KULTUREN	8	≈3,3%
PSYCHOLOGIE	8	≈3,3%
ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK	8	≈3,3%
GEOGRAPHIE	7	≈2,9%
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN	6	≈2,5%
GEOCHEMIE, MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE	4	≈1,7%
ASTROPHYSIK UND ASTRONOMIE	3	≈1,3%
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE	3	≈1,3%
MATERIALWISSENSCHAFT	3	≈1,3%
MOLEKÜLCHEMIE	3	≈1,3%
PHYSIKALISCHE UND THEORETISCHE CHEMIE	3	≈1,3%
SYSTEMTECHNIK	3	≈1,3%
ANALYTIK, METHODENENTWICKLUNG (CHEMIE)	2	≈0,8%
MIKROBIOLOGIE, VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE	2	≈0,8%
OPTIK, QUANTENOPTIK UND PHYSIK DER ATOME, MOLEKÜLE UND PLASMEN	2	≈0,8%
TEILCHEN, KERNE UND FELDER	2	≈0,8%
VERFAHRENSTECHNIK, TECHNISCHE CHEMIE	2	≈0,8%
KUNST-, MUSIK-, THEATER- UND MEDIENWISSENSCHAFTEN	1	≈0,4%
NEUROWISSENSCHAFTEN	1	≈0,4%
PFLANZENWISSENSCHAFTEN	1	≈0,4%
PHILOSOPHIE	1	≈0,4%
RECHTSWISSENSCHAFTEN	1	≈0,4%
SOZIAL- UND KULTURANTHROPOLOGIE, AUßEREUROPÄISCHE KULTUREN, JUDAISTIK UND RELIGIONSWISSENSCHAFT	1	≈0,4%
SOZIALWISSENSCHAFTEN	1	≈0,4%

Tabelle 3: Teilnehmende an der Umfrage (2018) je Fach

Der größte Teil der Teilnehmenden ist dem Fachgebiet der Geowissenschaften aus Fächern der Atmosphären-, Meeres- und Klimaforschung zugeordnet, gefolgt von der Medizin. Beide Forschungsgebiete sind mit dem GEOMAR und dem UKSH und ihren Entsprechungen in den Forschungsschwerpunkten Kiel Marine Science und Kiel Life Science der CAU und dem Forschungsschwerpunkt Infektion und Entzündung an der Universität zu Lübeck in Schleswig-Holstein stark vertreten. Am GEOMAR wird das Forschungsdatenmanagement seit langer Zeit systematisch vorangetrieben und es gibt eine kontinuierliche Kooperation mit der Kiel Marine Science an der CAU. Am UKSH und den entsprechenden Forschungsschwerpunkten an der CAU und Universität zu Lübeck wird ebenfalls seit langem systematisch das Datenmanagement im klinischen Bereich und der Forschung entwickelt.

Der nächstgrößte Teil der Teilnehmenden kommt aus den Bereichen Erziehungswissenschaften und der Bildungsforschung, Grundlagen der Biologie und Medizin sowie Wirtschaftswissenschaften, die mit

dem IPN, der Anbindung an die Kiel Life Science und nicht zuletzt der ZBW das Thema FDM vorantreiben.

3.1.3 Teilnehmendengruppen

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Position(en) sie in ihrem Fachbereich bekleiden (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 4: Positionen der Teilnehmenden der Umfrage (2018)

Diagramm 4 zeigt, dass große Anteile der Teilnehmenden sich den Positionen wissenschaftlich(e) Mitarbeiter(in) und/oder Doktorand(in) zuordnen. 72 (≈57%) der 126 wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen), 72 (≈73%) der 98 Doktorand(inn)en und 29 (≈74%) der 39 Professor(inn)en sind an der CAU beschäftigt. 4 (≈50%) der 8 IT-Mitarbeiter(innen) und 3 (30%) der 10 Datenmanager(innen) sind am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) beschäftigt. Bei nur 14 Teilnehmenden, die am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) beschäftigt sind, ist der Anteil der mit der Umfrage (2018) erreichten Datenmanager(innen) mit ≈21% vergleichsweise hoch.

Nur 3 (≈2%) der 160 Teilnehmenden, die an der CAU beschäftigt sind, identifizieren sich mit einer Position als IT-Mitarbeiter(in), während sich 4 (≈29%) der 14 Teilnehmenden, die am UKSH beschäftigt sind, mit dieser Position identifizieren. Die Verteilung der Positionen aller Beschäftigten an CAU und UKSH mag nicht vergleichbar sein, aber da die Institute der CAU eigene Infrastrukturen betreiben, wäre zu erwarten, dass ein höherer Anteil der an der CAU beschäftigten Teilnehmenden sich mit einer Position als IT-Mitarbeiter(in) identifiziert als ≈2%. 5 (≈3%) der 160 Teilnehmenden, die an der CAU beschäftigt sind, identifizieren sich mit einer Position im Datenmanagement, während sich 3 (≈21%) der 14 Teilnehmenden, die am UKSH beschäftigt sind, mit einer solchen Position identifizieren.

3.2 Datentypen – Charakteristik, Größe und Formate

3.2.1 Quellen von Forschungsdaten

Die Teilnehmenden wurden gefragt, aus welchen Quellen sie ihre Forschungsdaten hauptsächlich schöpfen (Mehrfachauswahl).

Diagramm 5: Quellen von Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Wie Diagramm 5 zeigt, sind die meistgenutzten Quellen Messungen und Experimente. Die großen Anteile der Teilnehmenden, die ihre Forschungsdaten aus Messungen oder Experimenten erhalten, resultieren daraus, dass ein Großteil der Teilnehmenden den Wissenschaftsbereichen der Natur-, Lebens- oder Ingenieurwissenschaften zugeordnet wird.

Der Anteil der Teilnehmenden, die angegeben haben, ihre Forschungsdaten aus Simulationen zu erhalten, beträgt ≈29% und ist somit nur etwas geringer als der Anteil der Teilnehmenden, die angegeben haben, ihre Forschungsdaten aus Beobachtungen zu erhalten, welcher ≈32% beträgt.

3.2.2 Typen von Forschungsdaten

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Datentypen ihre Forschungsdaten haben (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 6: Datentypen der Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 6 zeigt, dass die Teilnehmenden hauptsächlich Tabellendokumente, fach- oder gerätespezifische Daten oder Messwerte, Textdokumente und/oder Datenbanken verwenden. 83 ($\approx 61\%$) von 137 Teilnehmenden, welche über Tabellendokumente verfügen, haben angegeben, dass sie als Datenquellen u.a. Messungen verwenden, und 79 ($\approx 58\%$), dass sie ihre Daten u.a. aus Experimenten beziehen. Daten in Tabellenform werden in der Wissenschaft traditionell verwendet, weil Methoden der Statistik direkt auf sie anwendbar sind.

3.2.3 Fach- oder gerätespezifische Daten

Die Teilnehmenden wurden gefragt, um welche Art fach- oder gerätespezifischen Daten es sich bei ihren Forschungsdaten handelt (Mehrfachauswahl). Diese Frage wurde den Teilnehmenden nur angezeigt, wenn bei Frage 2.3 angegeben haben, dass sie fach- oder gerätespezifische Daten oder Messwerte nutzen.

Diagramm 7: Fach- oder gerätespezifische Daten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 7 zeigt, dass 60 Teilnehmende ihre Forschungsdaten aus Umfragen und Interviews erhalten (vgl. Diagramm 5), während nur 17 Teilnehmende angegeben haben, Fragebögen zu verwenden. Genau betrachtet gibt es nur 11 Teilnehmende, die angegeben haben, ihre Daten aus Umfragen und Interviews zu beziehen und Fragebögen zu verwenden. Dabei ist zu beachten, dass 121 ($\approx 49\%$) von 249 insgesamt Teilnehmenden angegeben haben, keine fach- oder gerätespezifischen Messdaten zu verwenden, und ihnen daher diese Frage nicht angezeigt wurde. Bereits in den Ergebnissen der 2013 von der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführten Umfragen zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten spiegelt sich dieses Bild wieder. Dort haben 152 Teilnehmende angegeben, Daten in Interviews und Umfragen zu erheben und nur 21 Teilnehmende haben angegeben, dass sie über Fragebögen verfügen. **Error! Bookmark not defined.** Daraus ergibt sich eine Differenz von mindestens 131 Teilnehmenden, die Forschungsdaten aus Interviews sowie Umfragen beziehen und nicht angegeben haben, dass sie Fragebögen verwenden.

Zwar können Interviews ohne Fragebögen durchgeführt werden, dies trifft jedoch nicht auf Umfragen zu. Eine mögliche Erklärung kann sein, dass Forschende Fragebögen nicht als „Fach- oder gerätespezifische Daten“ betrachten und deshalb diese Frage nicht angezeigt bekamen. Zudem hat sich in an die Umfrage anschließenden Interviews gezeigt, dass Forschende am Leibniz-Institut für Pädagogik in den Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) für Fragebögen und Leistungstests den Begriff „Instrumente“ verwenden. Dies zeigt zum einen, dass es an einheitlichem Vokabular mangelt, zum anderen, dass die Gestaltung des Umfragebogens hier Einfluss auf die Antworten hatte.

3.2.4 Speicherorte

Die Teilnehmenden wurden nach den Speicherorten ihrer Forschungsdaten gefragt (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 8: Speicherorte der Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 8 zeigt, dass ein Großteil der Teilnehmenden seine Forschungsdaten lokal auf dem dienstlichen Rechner abspeichert. Eine genaue Analyse zeigt, dass 39 (≈16%) der 249 Teilnehmenden angegeben haben, dass sie ihre Forschungsdaten ausschließlich lokal auf ihrem dienstlichen und / oder privaten Rechner speichern. 16 (≈41%) der 39 Teilnehmenden, die so verfahren, sind in den Geistes- und Sozialwissenschaften tätig. Der Anteil aller Teilnehmenden, die den Geistes- und Sozialwissenschaften zugeordnet werden, beträgt ≈30% (vgl. Diagramm 2).

Der Anteil der Teilnehmenden, die Datenarchive nutzen, jeweils unter 10% liegen; die Archivierung von Forschungsdaten in Archiven ist bisher also wenig etabliert.

3.2.5 Sicherung auf Datenträgern

Die Teilnehmenden wurden gefragt, auf welchen Datenträgern sie ihre Forschungsdaten zusätzlich speichern (Mehrfachauswahl).

Diagramm 9: Zusätzliche Datenträger für Speicherung der Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 9 zeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmenden angegeben hat, als zusätzlichen Speicherort ihrer Forschungsdaten eine externe Festplatte zu nutzen. Eine genauere Analyse ergibt, dass insgesamt 120 (≈48%) aller 249 Teilnehmenden angegeben haben, ihre Forschungsdaten u.a. auf ihrem dienstlichen Rechner und zusätzlich einer externen Festplatte abzuspeichern.

71 (≈29%) Teilnehmende haben USB-Sticks und 11 (≈4%) Teilnehmende haben CD und DVD als zusätzliches Speichermedium für Forschungsdaten angegeben.

3.2.6 Gesamtgröße der Forschungsdaten

Die Teilnehmenden wurden nach dem Volumen ihrer Forschungsdaten gefragt (Pflichtfrage; Einfachauswahl).

Diagramm 10: Gesamtgröße der Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 10 zeigt die Verteilung der Angaben der Teilnehmenden über die Gesamtgröße ihrer Forschungsdaten. 199 ($\approx 80\%$) Teilnehmende und somit ein Großteil der Teilnehmenden haben gemäß ihrer Angaben Forschungsdaten im Volumen von 20 TB oder weniger. Nur 28 ($\approx 11\%$) Teilnehmende haben Forschungsdatenvolumina von mehr als 20 TB vorliegen. Bemerkenswert ist, dass 22 ($\approx 9\%$) Teilnehmende angegeben haben, dass Volumen ihrer Forschungsdaten nicht einschätzen zu können.

3.2.7 Erstellung von Sicherungskopien

Die Teilnehmenden wurden nach ihren Sicherungsintervallen gefragt (Einfachauswahl). Die Frage ist so formuliert, dass nicht nur nach einer Datensicherung durch die teilnehmende Person selbst gefragt wird, sondern auch automatisierte Vorgehensweisen oder Datensicherung durch andere berücksichtigt ist.

Diagramm 11: Sicherungsintervalle für Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 11 zeigt die Intervalle, in denen die an der Umfrage teilnehmenden Personen ihre Daten sichern. Ein Großteil der Teilnehmenden ($\approx 70\%$), die die Frage beantwortet haben, sichert Forschungsdaten täglich, ad hoc oder wöchentlich.

Bemerkenswert ist, dass 9 ($\approx 4\%$) Teilnehmende angegeben haben, ihre Forschungsdaten nie zu sichern. Bei näherer Analyse zeigt sich, dass die 9 Teilnehmenden, die so verfahren, in 7 verschiedenen Fachgebieten forschen. Das Verhalten scheint also nicht symptomatisch für bestimmte Fachgebiete zu sein. Weiterhin haben diese Teilnehmenden angegeben, auch Speicherorte wie Server und Online-Speicherdienste zu verwenden.

3.2.8 Speicherort für Programmcode

Die Teilnehmenden wurden nach dem primären Speicherort ihres Programmcodes gefragt (Mehrfachauswahl).

Diagramm 12: Speicherort des Programmcodes gemäß Umfrage (2018)

In Diagramm 12 ist zu sehen, dass die größten Anteile der Teilnehmenden, die die Frage beantwortet haben, Programmcode in erster Linie auf dem dienstlichen oder privaten Rechner speichern. Die Anteile der Teilnehmenden, die die Frage beantwortet haben und ihren Programmcode in erster Linie auf einem Server speichern, sind ≈11% oder geringer.

Die Anteile der Teilnehmenden, die die Frage beantwortet haben und ihren Programmcode in erster Linie in einem Software-Repository speichern, sind ≈5% oder geringer, obwohl dieses die Ideallösung darstellt. 11 Teilnehmende (≈5%) nutzen als primärer Speicherort des Programmcodes ein externes Software-Repository eines kommerziellen Anbieters, was der Sichtbarkeit und den Gepflogenheiten in der Software-Entwicklung geschuldet sein kann.

3.2.9 Verantwortung für Forschungsdaten

Die Teilnehmenden wurden gefragt, wer für die Speicherung, Sicherung und Archivierung ihrer Forschungsdaten verantwortlich ist. (Mehrfachauswahl).

Diagramm 13: Verantwortlichkeit für Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 13 zeigt, dass ein Großteil der Teilnehmenden (≈90%) empfindet Eigenverantwortung gegenüber ihren Forschungsdaten. Nur 17 Teilnehmende (≈7%) haben angegeben, dass Projekt- oder Gruppenleitung für die Speicherung, Sicherung und Archivierung verantwortlich sind. Die Organisation von Speicherung, Sicherung und Archivierung liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Projekt- oder Arbeitsgruppenleitung. Die wissenschaftliche Arbeit der Umfrageteilnehmenden mag unterschiedlich organisiert sein, jedoch sollte der Anteil der Angaben, dass die Projekt- oder Arbeitsgruppenleitung für die Forschungsdaten verantwortlich ist, erwartungsgemäß höher sein als nur ≈7%. Das Phänomen, dass die Umfrageteilnehmenden die Verantwortlichkeit für Speicherung, Sicherung und Archivierung hauptsächlich ausschließlich bei ihnen selbst sehen, trat allerdings bereits in der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auf [8, 9].

3.3 Zugang – Rechte, Zugänglichkeit und Einschränkungen

3.3.1 Zugriff auf Forschungsdaten

Die Teilnehmenden wurden gefragt, wer außer ihnen auf ihre Forschungsdaten zugreifen kann. (Mehrfachauswahl).

Diagramm 14: Zugriff auf Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 14 zeigt die Angaben der Teilnehmenden bezüglich des Zugriffs auf ihre Forschungsdaten. Die häufigsten Antworten der Teilnehmenden sind Mitglieder der Arbeitsgruppe (≈58%) und Projektmitglieder (≈51%). Vor diesem Hintergrund ist interessant, dass nur ≈7% der Teilnehmenden ihre Projekt- oder Gruppenleitung für die Forschungsdaten verantwortlich sehen (vgl. 0). 41 Teilnehmende (≈16%) haben angegeben, dass außer ihnen niemand Zugriff auf ihre Forschungsdaten hat.

3.3.2 Veröffentlichung und Nachnutzung

Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob sie schon einmal Forschungsdaten in einem Datenarchiv abgelegt, Forschungsdaten anderer Forscher aus einem Datenarchiv heruntergeladen bzw. zitiert oder Forschungsdaten mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen haben. (jeweils Einfachauswahl).

Diagramm 15: Nutzung von Datenarchiven gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 15 zeigt die Angaben der Teilnehmenden in Bezug darauf, ob sie schon einmal ihre Forschungsdaten in einem Archiv abgelegt, Daten anderer Forscher heruntergeladen oder zitiert oder ihre Forschungsdaten mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen haben. Bei den Antworten auf alle drei Fragen ist erkennbar, dass es unter den Antwortenden jeweils zwei Haltungen zum Thema gibt:

- 108 Teilnehmende haben ihre Forschungsdaten schon einmal in einem Datenarchiv abgelegt oder haben dies vor, während 71 Teilnehmende dies weder getan noch vorhaben.
- 122 Teilnehmende haben schon einmal Forschungsdaten anderer Forscher aus einem Datenarchiv heruntergeladen bzw. zitiert oder haben dies vor, während 69 Teilnehmende dies weder getan noch vorhaben.
- 126 Teilnehmende haben schon einmal Forschungsdaten mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen, während 78 Teilnehmende dies weder getan noch vorhaben.

Diese Aufteilung in zwei Haltungen bleibt auch bei Betrachtung gleicherem Fachbereich oder gleicher Position bestehen, wenn man die Antworten der Teilnehmenden unterteilt nach Fachbereich oder Position betrachtet.

3.3.3 Datenarchive und Zeitschriften

Die Teilnehmenden wurden gebeten anzugeben, welche Datenarchive oder Zeitschriften sie für ihre Veröffentlichungen nutzen. (Freitext).

24 Teilnehmende gaben *PANGAEA*³ an, 7 Teilnehmende gaben an, diverse Datenarchive oder Zeitschriften für Veröffentlichungen zu nutzen, zu welchen sie keine genaueren Angaben gemacht haben, und 5 Teilnehmende gaben *Zenodo*⁴ an.

Von den Teilnehmenden wurden insgesamt 47 Journale namentlich angegeben. 7 (≈15%) der angegebenen Journale sind im *Directory of Open Access Journals* (DOAJ)⁵ gelistet, einem gemeinschaftlich betriebenen, unabhängigen Online-Verzeichnis, das wissenschaftliche, begutachtete, qualitätsgeprüfte Open-Access-Journale verzeichnet:

- Data (open access journal on data in science)⁶

³ <https://pangaea.de/>

⁴ <https://www.zenodo.org/>

⁵ <https://doaj.org/>

⁶ <https://www.mdpi.com/journal/data>

- Earth System Science Data (ESSD)⁷
- Environmental Research Letters⁸
- Geoscientific Model Development (GMD)⁹
- Journal of Dentistry¹⁰
- Nature - Scientific Data¹¹
- Science Advances¹²

3.3.4 Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob sie ihre Forschungsdaten zum Zweck der Nachprüfbarkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zehn Jahre auf haltbaren und gesicherten Datenträgern aufbewahren, wie es in den Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG [5] vorgegeben ist. (Einfachauswahl).

Diagramm 16: Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 16 zeigt: Ein Großteil der Teilnehmenden (≈73%) hat angegeben, die Forschungsdaten zum Zweck der Nachprüfbarkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zehn Jahre auf haltbaren und gesicherten Datenträgern aufbewahren. Erstaunlich ist, dass 58 Teilnehmende, also ≈23% der Teilnehmenden, die die Frage beantwortet haben, die Grundsätze entweder nicht kennen oder ihnen die genaue Situation nicht bekannt ist.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Antwort auf die Frage, ob sie ihre Forschungsdaten zum Zweck der Nachprüfbarkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zehn Jahre auf haltbaren und gesicherten Datenträgern aufbewahren, so wie es in den Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG vorgegeben ist, zu kommentieren. 28 Teilnehmende gaben an, dass die Grundsätze eingehalten werden, 14 Teilnehmende gaben an, dass ihre Forschungsdaten ohne Zeitlimit gespeichert werden, und 11 Teilnehmende gaben an, dass die Daten von den Forschenden gesichert werden. Die Teilnehmenden machten auch Angaben über Probleme bezüglich der Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis. So beschrieben 13 Teilnehmende Speicherplatzprobleme, 10 Teilnehmende gaben an, Erfahrungen mit schlechter oder fehlender Dokumentation bzw. Metadaten gemacht zu haben, 8 Teilnehmende nannten fehlende Regelungen für die Übergabe von Forschungsdaten bei Fluktuation von Beschäftigten.

⁷ <https://www.earth-system-science-data.net/>

⁸ <https://iopscience.iop.org/journal/1748-9326>

⁹ <https://www.geoscientific-model-development.net/>

¹⁰ <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-dentistry/>

¹¹ <https://researchdata.springernature.com/users/69239-scientific-data>

¹² <http://advances.sciencemag.org/>

3.3.5 Weitere Richtlinien

Die Teilnehmenden wurden nach weiteren formalen Richtlinien oder Prozeduren gefragt, die Ihren Umgang mit Forschungsdaten genauer bestimmen. (Mehrfachauswahl).

Diagramm 17: Weitere Richtlinien zum Umgang mit Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 17 zeigt, welche weiteren Richtlinien den Teilnehmenden vorgeben, wie sie mit ihren Forschungsdaten umgehen sollen. Beachtlich ist, dass nach dem größten Anteil von 92 (≈37%) Teilnehmenden, die Richtlinien der Arbeitsgruppe, der Abteilung oder des Projektes angaben, der zweitgrößte Anteil von 85 (≈34%) Teilnehmenden angegeben hat, dass ihm die genaue Situation nicht bekannt ist. 73 (≈29%) Teilnehmende haben angegeben, dass für ihren Umgang mit Forschungsdaten die Richtlinien des Drittmittelgebers gelten. Nur 14 (≈6%) Teilnehmende gaben an, dass für die Richtlinien ihrer Fachorganisation gelten würden.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, Fachorganisation bzw. den Drittmittelgeber zu nennen und kurz zu beschreiben, welche Richtlinien dort gelten. 34 Teilnehmende gaben die *Deutschen Forschungsgemeinschaft* (DFG) an, 12 Teilnehmende nannten das *Bundesministerium für Bildung und Forschung* (BMBF), und 5 Teilnehmende die *Europäische Union* (EU) und weitere 5 Teilnehmende schrieben, dass sie verpflichtet sind, ihre Daten zu veröffentlichen.

Insgesamt beantworteten nur 51 (≈21%) Teilnehmende die Frage nach weiteren Richtlinien.

3.3.6 Lizenzen für Forschungsdaten

Die Teilnehmenden wurden nach den Lizenzen gefragt, die Sie für die Veröffentlichung von Forschungsdaten nutzen. (Einfachauswahl).

Diagramm 18: Lizenzen für die Veröffentlichung von Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

In Diagramm 18 ist sichtbar, dass 97 (≈58%) der 162 Teilnehmenden, welche die Frage beantwortet haben, angaben, ihre Forschungsdaten ohne Lizenzangaben zu veröffentlichen. Das mag damit zusammenhängen, dass einige Softwarelösungen, in denen Forschungsdaten veröffentlicht werden, dafür keine Eingabemöglichkeit aufweisen. Dazu zählen insbesondere Archive für Omics-Daten. Eine weitere Besonderheit stellt die Datenbank *Geochemistry of Rocks of the Oceans and Continents* (GEOROC)¹³ dar, welche Datentabellen aus wissenschaftlichen geochemischen Journal Artikel enthält, ohne, dass Forschende diese Datentabellen selbst hochladen müssen. Für die Datentabellen gilt in diesem Fall folglich die Lizenz des Journal Artikels, welche jedoch nicht beim Abrufen der Datentabellen angezeigt wird.

Nur geringe Anteile von ≈7% und weniger der 162 Teilnehmenden, welche die Frage beantwortet haben, gaben Lizenzen aus den Antwortmöglichkeiten an, wie z.B. die *Creative Commons Attribution License*

¹³ <http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/georoc/>

(CC BY)¹⁴. 14 Teilnehmende gaben unter Sonstige unzureichende Kenntnisse zu Lizenzen an und eine teilnehmende Person sogar, dass sie nicht wisse, was mit Lizenzen für Veröffentlichungen gemeint ist. Das zeigt, dass das Thema Lizenzierung von Forschungsdaten von vielen Teilnehmenden bisher nicht als wichtig wahrgenommen wird. 87 (≈35%) der Teilnehmenden an der Umfrage haben die Frage nicht beantwortet.

3.3.7 Lizenzen für Programmcode

Die Teilnehmenden wurden nach den Lizenzen gefragt, die Sie für die Veröffentlichung von Programmcodes nutzen. (Einfachauswahl).

Diagramm 19: Lizenzen für die Veröffentlichung von Programmcodes gemäß Umfrage (2018)

Eine relativ große Anzahl von 102 (≈41%) der Teilnehmenden an der Umfrage hat die Frage nicht beantwortet. Das mag damit zusammenhängen, dass in einigen Forschungsbereichen die Erstellung von Programmcode noch nicht sehr verbreitet ist.

Diagramm 19 zeigt, dass 97 (≈58%) der 162 Teilnehmenden, welche die Frage beantwortet haben, angaben, ihre Programmcodes ohne Lizenzangaben zu veröffentlichen. Ein geringer Anteil der Teilnehmenden, die die Frage beantwortet haben, von ≈12%, hat angegeben, für die Veröffentlichung von Programmcodes die *GNU General Public License (GPL)* zu verwenden. Die GPL erlaubt die Ausführung des unmodifizierten Programms und die beim Ausführen eines betroffenen Werks erzeugten Ausgabedaten fallen unter diese Lizenz nur dann, wenn sie, in Anbetracht ihres Inhalts, selbst ein betroffenes Werk darstellen.¹⁵ 11 Teilnehmende gaben im Freitext unter Sonstige eine unzureichende Kenntnis zu Lizenzen an.

¹⁵ <http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html>

3.4 Infrastruktur und Service

3.4.1 Bereitschaft zur Zugänglichmachung

Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob sie grundsätzlich bereit wären, bestimmte Forschungsdaten in einem Archiv abzulegen bzw. zugänglich zu machen. (Pflichtfeld; Einfachauswahl).

Diagramm 20: Bereitschaft zur Zugänglichmachung von Forschungsdaten in einem Datenarchiv gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 20 zeigt, dass ≈50% der Teilnehmenden angaben, sehr wahrscheinlich dazu bereit zu sein, Forschungsdaten in einem Archiv abzulegen bzw. zugänglich zu machen, während ≈4% der Teilnehmenden sogar angaben, bereits ein Datenarchiv zu nutzen. Die Anteile der Teilnehmenden, die zur Archivierung bestimmter Forschungsdaten eher nicht oder wahrscheinlich nicht bereit wären, sind gering und umfassen und jeweils ≈6% und ≈5%.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Antwort zur Ablage bzw. zum Zugänglichmachen von Forschungsdaten in einem Datenarchiv zu kommentieren. 93 (≈37%) der Teilnehmenden gaben einen Kommentar an; 24 Teilnehmende beschrieben die Archivierung von Forschungsdaten als positiv, 10 Teilnehmende sahen die Forschungsdatenarchivierung als abhängig von rechtlichen Gegebenheiten, 9 Teilnehmende als abhängig von der Beschaffenheit des Datenarchivs bezüglich z.B. Zugriffsregelungen und Pflege, und weitere 9 Teilnehmende schrieben, dass ihre Daten bereits zugänglichgemacht werden.

Die Beschaffenheit von Datenarchiven ist für 9 Teilnehmende ein wichtiges Thema. Die Aufbereitung der Forschungsdaten für ihre Archivierung ist aufwendig und oft immer noch nicht bei der Planung von Forschungsprojekten einkalkuliert. Wenn die Daten im Archiv dann nicht gepflegt werden, weil z.B. keine Fördermittel für das Fortbestehen des Archivs genehmigt werden, oder die Zugriffsregelungen unpassend sind, dann ist es verständlich, wenn Forschende den Aufwand der Datenaufbereitung nicht gerne auf sich nehmen.

3.4.2 Bevorzugtes Datenarchiv

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welches Datenarchiv sie am ehesten für welche Art Forschungsdaten nutzen würden. (jeweils Einfachauswahl).

Diagramm 21: Datenarchivwahl nach Art der Forschungsdaten gemäß Umfrage (2018)

In Diagramm 21 ist erkennbar, dass die Angaben unabhängig von der Art der Forschungsdaten hauptsächlich zwei unterschiedliche Tendenzen aufweisen. Die eine ist die Speicherung der Forschungsdaten in einem Archiv der Abteilung oder Einrichtung, die andere die Nutzung eines internationalen fachspezifischen Archivs. Für Forschungsdaten, die in Projekten aus öffentlichen Fördermitteln entstehen, bevorzugten die Teilnehmenden die Antwortmöglichkeit nationales fachspezifisches Archiv.

Das Antwortverhalten der Teilnehmenden bei dieser Frage mag damit zusammenhängen, dass Archive der Abteilung oder Einrichtung den Teilnehmenden ein Gefühl besserer Kontrollmöglichkeiten ihrer Forschungsdaten vermitteln, während internationale fachspezifische Archive möglicherweise eine beliebte Antwortmöglichkeit sind, weil dort Mitglieder ihrer internationalen Fachcommunity ihre Forschungsdaten veröffentlichen und sie gegenüber ebendiesen Mitgliedern ihrer internationalen Fachcommunity ihre Sicherbarkeit erhöhen können.

Die Teilnehmenden wurden gebeten zu erläutern, warum ein Veröffentlichen der Forschungsdaten problematisch wäre. Insgesamt antworteten nur 29 (≈12%) Teilnehmende auf diese Frage. 5 Teilnehmende sehen die Problematik einer Konkurrenzsituation, in der ihre Daten nicht in ihrem Sinne genutzt werden könnten, 4 Teilnehmende beschreiben schwer anonymisierbare, personenbezogene Daten, 3 Teilnehmende gaben an, dass die Veröffentlichung von Forschungsdaten nicht problematisch sei und weitere 3 Teilnehmende äußerten rechtliche Bedenken.

Die Teilnehmenden wurden weiterhin gebeten anzugeben, welche sonstigen Daten sie veröffentlichen würden. Nur 47 (≈19%) Teilnehmende antworteten auf diese Frage. 7 Teilnehmende fielen keine sonstigen Daten ein, 6 Teilnehmende gaben an, keine sonstigen Daten veröffentlichen zu wollen und weitere 6 Teilnehmende schrieben, Metadaten veröffentlichen zu wollen. Zu den Metadaten zählen gemäß der Freitextantworten z.B. Art der Erhebung, Geräte, Techniken, Orte.

Die Teilnehmenden wurden weiterhin gebeten anzugeben, wo sie ihre Daten sonst veröffentlichen würden. Nur 7 (≈3%) Teilnehmende antworteten auf diese Frage. Zwei der Teilnehmenden gaben hier an, keine Daten veröffentlichen zu wollen.

3.4.3 Kriterien für die Auswahl eines Datenarchivs

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Kriterien ihnen helfen würden, ein geeignetes Datenarchiv auszuwählen. (jeweils Einfachauswahl).

Diagramm 22: Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Datenarchivs gemäß Umfrage (2018)

134 Teilnehmende würden bei der Auswahl des Datenarchivs sehr wahrscheinlich der Empfehlungen von Kolleg(innen) und 115 Teilnehmende der Empfehlung der Fachorganisation vertrauen. Weniger Vertrauen haben die Teilnehmenden in Verzeichnisrankings und die Bekanntheit der Betreiberorganisation.

3.4.4 Nutzung anderweitiger Infrastruktur

Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob sie technische Infrastruktur anderer Einrichtungen nutzen. (Einfachauswahl).

Diagramm 23: Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen gemäß Umfrage (2018)

Der größte Anteil von ≈28% der Teilnehmenden, die diese Frage beantwortet haben, gab an, dass es solche Kooperationen in ihrem Arbeitsbereich nicht gibt. Die Anteile der Teilnehmenden, die die Frage mit „ja, solche Kooperationen entstehen ab und zu“, „ja, aber eher in Ausnahmefällen“ oder „ja, regelmäßig“ beantwortet haben, sind mit ≈27%, ≈23% und ≈22% jedoch ähnlich groß und ergeben insgesamt das Bild, dass in Summe 72% der Teilnehmenden, die die Frage beantwortet haben, im weiteren Sinne bereits mit der Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen in Kontakt gekommen sind.

Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Antwort auf Frage 4.21 zu kommentieren und die in ihrem Fachbereich gängige Praxis der Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen anzugeben. 72 (≈29%) Teilnehmende antworteten auf diese Frage. 22 Teilnehmenden antworteten, fachspezifische Archive, Bibliotheken, Labore, Geräte oder Zentren anderer Einrichtungen zu nutzen, 11 Teilnehmende nannten andere Einrichtungen, deren Infrastruktur sie nutzen, 10 Teilnehmende gaben die Infrastruktur des Rechenzentrums und 8 Teilnehmende die Infrastruktur des Kooperationspartners an. Auch genannt wurde die Nutzung der eigenen Infrastruktur durch externe Forschende.

3.4.5 Gewünschte Unterstützung

Die Teilnehmenden wurden gefragt, welche Serviceleistungen sie sich in Bezug auf Forschungsdatenmanagement wünschen würden. (Mehrfachauswahl).

Diagramm 24: Gewünschte Serviceleistungen für das Forschungsdatenmanagement gemäß Umfrage (2018)

150 (≈60%) Teilnehmende antworteten auf diese Frage, dass sie gerne einen gesicherten und verlässlichen Speicherplatz für ihre Forschungsdaten hätten. 142 (≈57%) Teilnehmende gaben an, Beratung bei rechtlichen Fragen zu benötigen. Ähnlich große Anteile der Teilnehmenden von ≈51% und ≈46% sind interessiert an Beratung bei technischen Fragen, allgemeinen Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten, kurativen Fragen und bei Fragen zum Publizieren und Zitieren von Forschungsdaten.

4 Vergleich der Antworten zwischen Disziplinen

Nachfolgend werden ausgewählte Umfrageergebnisse aufgeteilt nach Disziplinen betrachtet. In den Diagrammen werden nur Disziplinen, aus denen mindestens fünf Personen an der Umfrage teilgenommen haben. Für die Betrachtung der Umfrageergebnisse aufgeteilt nach Disziplinen wurden die Freitextangaben der Teilnehmenden bei Frage 1.2 Fachgebieten der DFG-Fachsystematik [4] zugeordnet.

4.1 Datentypen

In Frage 2.3 wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Datentypen ihre Forschungsdaten haben (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 25: Datentypen der Forschungsdaten aufgeteilt nach Disziplinen gemäß Umfrage (2018)

In Diagramm 25 ist erkennbar, dass sich die Vielfalt genutzter Datentypen über alle Disziplinen erstreckt. So haben z.B. 20 Teilnehmende aus den Geisteswissenschaften angegeben, Datenbanken zu nutzen, während 20 Teilnehmende aus den Geowissenschaften Textdokumente als Datentyp auswählten. In allen Disziplinen geht die Bedeutung des Begriffs „Forschungsdaten“ weit über die traditionellen Tabellendokumente hinaus.

4.2 Gesamtgröße der Forschungsdaten

In Frage 2.1 wurden die Teilnehmenden nach dem Volumen ihrer Forschungsdaten gefragt (Pflichtfrage; Einfachauswahl).

Diagramm 26: Gesamtgröße der Forschungsdaten nach Disziplinen gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 26 zeigt, dass innerhalb jeder Disziplin eine gewisse Streuung der Datengrößen erkennbar ist. 6 Teilnehmende aus den Geistes- und 7 Teilnehmende aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften schätzen ihr Forschungsdatenvolumen in einem Bereich von 100 GB bis 1 TB ein, während 8 Teilnehmende aus der Biologie ein geschätztes Forschungsdatenvolumen zwischen 20 und 100 GB angegeben haben.

4.3 Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis

In Frage 3.7 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie ihre Forschungsdaten zum Zweck der Nachprüfbarkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zehn Jahre auf haltbaren und gesicherten Datenträgern aufbewahren, wie es in den Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG vorgegeben ist (Einfachauswahl).

Diagramm 27: Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis nach Disziplinen gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 27 zeigt die Angaben der Teilnehmenden zu ihrem Umgang mit Forschungsdaten vor dem Hintergrund der DFG-Richtlinie aufgeteilt nach Disziplinen. Es ist erkennbar, dass das Verhalten der Teilnehmenden individuell und nicht in Zusammenhang mit ihrer Disziplin steht.

4.4 Bereitschaft zur Zugänglichmachung

In Frage 4.1 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie grundsätzlich bereit wären, bestimmte Forschungsdaten in einem Archiv abzulegen bzw. zugänglich zu machen.

Diagramm 28: Bereitschaft zur Zugänglichmachung von Forschungsdaten in einem Datenarchiv nach Disziplinen gemäß Umfrage (2018)

Die Angaben der Teilnehmenden stehen zum Teil in Zusammenhang mit ihren Disziplinen. So ist z.B. die am häufigsten gewählte Antwort der Teilnehmenden aus Medizin oder Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin Antwortmöglichkeit „eher ja“ und die der Teilnehmenden aus der Fachrichtung Chemie „ich muss es mir noch genauer überlegen“. Teilnehmende aller anderen in Diagramm 28 enthaltenen Fachrichtungen gaben an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie bereit dazu sind bestimmte Forschungsdaten in einem Archiv zugänglich zu machen.

4.5 Nutzung anderweitiger Infrastruktur

In Frage 4.21 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie technische Infrastruktur anderer Einrichtungen nutzen (Einfachauswahl).

Diagramm 29: Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen nach Disziplinen gemäß Umfrage (2018)

In Diagramm 29 sind Unterschiede je Fachrichtung erkennbar. So gaben z.B. 23 Teilnehmende aus den Geowissenschaften an, dass solche Kooperationen ab und zu entstehen, während 23 Teilnehmende aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften antworteten, solche Kooperationen gäbe es in ihrem Arbeitsbereich nicht.

5 Vergleich der Antworten zwischen Teilnehmendengruppen

Nachfolgend werden ausgewählte Umfrageergebnisse aufgeteilt nach Positionen der Teilnehmenden betrachtet. In den Diagrammen werden nur Positionen dargestellt, die mindestens fünf Teilnehmende angegeben haben. Im Rahmen von Frage 1.3 wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Position(en) sie in ihrem Fachbereich bekleiden. Dabei handelt es sich um eine Mehrfachauswahl. Das bedeutet z.B., dass eine Teilnehmende Person angeben konnte, dass sie die Positionen wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) und Datenmanager(in) ausübt.

5.1 Verantwortung für Forschungsdaten

In Frage 2.16 wurden die Teilnehmenden gefragt, wer für die Speicherung, Sicherung und Archivierung ihrer Forschungsdaten verantwortlich ist (Mehrfachauswahl).

Diagramm 30: Verantwortlichkeit für Forschungsdaten nach Teilnehmendengruppen gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 30 zeigt die Angaben der Teilnehmenden zur Verantwortlichkeit über ihre Forschungsdaten im Vergleich zu ihren Angaben zu ihren Positionen. Über alle Teilnehmendengruppen hinweg betrachten sich die Teilnehmenden hauptsächlich als selbst für ihre Forschungsdaten verantwortlich. Dennoch gibt es geringe Unterschiede. Insbesondere Professor(inn)en gaben Doktorand(inn)en am Lehrstuhl oder Institut oder ihre Assistentin/ihren Assistenten an. Insbesondere Leiter(innen) von Arbeitsgruppen und IT-Mitarbeiter(innen) sehen zusätzlich Verantwortung für Forschungsdaten bei speziellem Personal innerhalb des Instituts.

5.2 Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

In Frage 3.7 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie ihre Forschungsdaten zum Zweck der Nachprüfbarkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zehn Jahre auf haltbaren und gesicherten Datenträgern aufbewahren, wie es in den Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG vorgegeben ist (Einfachauswahl).

Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis
(Jahr=2018, n=248, Keine Angabe=1)

Diagramm 31: Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis nach Teilnehmendengruppen gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 31 zeigt die Angaben der Teilnehmenden bezüglich ihrer Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis im Vergleich zu ihren Angaben zu ihren Positionen. Das Bewusstsein über die Pflicht, Forschungsdaten über 10 Jahre oder mehr aufzubewahren, ist grundsätzlich über alle Positionen hinweg zu einem Großteil vorhanden. Die Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis wird also breit individuell beachtet und steht nicht in Zusammenhang mit der Position der Teilnehmenden.

20 an der Umfrage teilnehmende Doktorand(inn)en haben angegeben, dass ihnen die Situation nicht bekannt ist. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass zwei Teilnehmende, die angegeben haben, Leiter(in) einer Arbeitsgruppe zu sein, die genaue Situation bezüglich der Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis nicht kennen.

5.3 Bereitschaft zur Zugänglichkeit

In Frage 4.1 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie grundsätzlich bereit wären, bestimmte Forschungsdaten in einem Archiv abzulegen bzw. zugänglich zu machen.

Bereitschaft zur Zugänglichkeit in Datenarchiv
(Jahr=2018, n=249, Keine Angabe=0)

Diagramm 32: Bereitschaft zur Zugänglichkeit von Forschungsdaten in einem Datenarchiv nach Teilnehmendengruppen gemäß Umfrage (2018)

Der größte Anteil der Teilnehmender, die als Positionen Professor(in), Leiter(in) einer Arbeitsgruppe, wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in) oder Doktorand(in) angegeben haben, antworteten, dass ihre Bereitschaft sehr wahrscheinlich ist. Auffällig ist, dass 8 wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) bereits ein Datenarchiv zu nutzen.

5.4 Nutzung anderweitiger Infrastruktur

In Frage 4.21 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie technische Infrastruktur anderer Einrichtungen nutzen (Einfachauswahl).

Diagramm 33: Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen nach Teilnehmendengruppen gemäß Umfrage (2018)

Diagramm 33 zeigt, dass insbesondere Professor(inn)en, Datenmanager(innen) und Teilnehmende aus anderen Positionen regelmäßig technische Infrastruktur anderer Einrichtungen nutzen. Teilnehmende, die angegeben haben, eine Position als Doktorand(in) zu belegen, gaben vergleichsweise häufig an, dass es solche Kooperationen in ihren Arbeitsbereichen nicht gäbe.

5.5 Gewünschte Unterstützung

In Frage 4.23 wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Serviceleistungen sie sich in Bezug auf Forschungsdatenmanagement wünschen würden.

Diagramm 34: Gewünschte Serviceleistungen für das Forschungsdatenmanagement nach Teilnehmendengruppen gemäß Umfrage (2018)

Es ist erkennbar, dass die Angaben der Teilnehmenden von gewünschten Serviceleistungen und ihren Positionen eher zusammenzuhängen scheinen. Insbesondere Professor(inn)en und Leiter(innen) von Arbeitsgruppen wünschen sich einen gesicherten und verlässlichen Speicherplatz für ihre Forschungsdaten, während wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) vergleichsweise häufig an Beratung bei rechtlichen Fragen und Doktorand(inn)en an Beratung zum Publizieren und Zitieren von Forschungsdaten interessiert sind.

6 Vergleich der Antworten an der CAU zwischen 2014 und 2018

Bereits 2014 wurde an der CAU eine Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten durchgeführt, welche einen Großteil der Fragen enthielt, wie die Umfrage an Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein 2018. Für einen direkten Vergleich beider Umfrageergebnisse wurden die Ergebnisse der Umfrage in Schleswig-Holstein 2014 und 2018 nach Teilnehmenden von CAU, GEOMAR Kiel, UKSH und IPN gefiltert. Es folgt ein Vergleich der Ergebnisse ausgewählter Fragen, welche Teilnehmenden sowohl in der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der CAU (2014) als auch in der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018) gestellt wurden. Da die Anzahl der Teilnehmenden an beiden Umfragen unterschiedlich ist, werden die Ergebnisse für eine einheitliche graphische Darstellung prozentual betrachtet.

6.1 Teilnehmendengruppen

In Frage 1.3 wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Position(en) sie in ihrem Fachbereich bekleiden (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 35: Positionen der Teilnehmenden der Umfragen 2014 und 2018

Das obige Diagramm zeigt die Position(en) der Teilnehmenden 2014 und 2018, welche die Frage beantwortet haben. 2014 hatten ≈42% der Umfrageteilnehmer u.a. die Position „Professor(in)“, während dies 2018 nur ≈15% der Teilnehmenden angegeben haben. 2018 haben sich ≈50% der Teilnehmenden der Positionen „Wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in)“ und ≈40% der Position „Doktorand(in)“ zugeordnet.

Für die weiteren Vergleiche der Umfragen 2014 und 2018 sollte also beachtet werden, dass die Anteile der Positionen in den zwei Umfragen unterschiedlich sind. Die Umfragen sind daher nur begrenzt vergleichbar.

6.2 Typen von Forschungsdaten

In Frage 2.3 wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Datentypen ihre Forschungsdaten haben (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 36: Datentypen der Forschungsdaten aufgeteilt gemäß den Umfragen 2014 und 2018

In Diagramm 36 ist sichtbar, dass der Anteil der Forschenden, die ihre Forschungsdaten aus Messungen erheben, um ≈5% gestiegen ist. Der Anteil der Teilnehmenden, welche ihre Daten aus Beobachtungen erhalten nutzen, ist gesunken, wohingegen der Anteil der Teilnehmenden, die ihre Daten aus Simulationen erhalten, gestiegen ist.

6.3 Speicherorte

In Frage 2.7 wurden die Teilnehmenden nach den Speicherorten ihrer Forschungsdaten gefragt (Pflichtfeld; Mehrfachauswahl).

Diagramm 37: Speicherorte der Forschungsdaten gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Der Anteil der Teilnehmenden, die ihre Forschungsdaten lokal auf ihrem dienstlichen Rechner speichern, ist konstant geblieben, während die Anteile der Teilnehmenden, die ihre Forschungsdaten lokal auf ihrem privaten Rechner speichern, von ≈29% auf ≈23% gesunken ist. Die Anteile der Teilnehmenden, die ihre Forschungsdaten zentral auf einem Server der Institution, zentral auf einem Server am Institut / Seminar / Fachbereich, in einer Cloud-Lösung eines externen Anbieters oder in einem Datenarchiv einer wissenschaftlichen Einrichtung speichern, gestiegen sind.

6.4 Sicherung auf Datenträgern

In Frage 2.0 wurden die Teilnehmenden gefragt, auf welchen Datenträgern sie ihre Forschungsdaten zusätzlich speichern (Mehrfachauswahl).

Diagramm 38: Zusätzliche Datenträger für Speicherung der Forschungsdaten gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Der Anteil der Teilnehmenden, welche Cloud-Services nutzen, ist gestiegen, während die Anteile der Teilnehmenden, welche Server der Einrichtung, USB-Sticks und CDs oder DVDs nutzen, sich verringert haben. Die Nutzung von CDs und DVDs hat sich sogar stark verringert.

6.5 Gesamtgröße der Forschungsdaten

In Frage 2.11 wurde die Teilnehmenden nach dem Volumen ihrer Forschungsdaten gefragt (Pflichtfrage; Einfachauswahl).

Diagramm 39: Gesamtgröße der Forschungsdaten gemäß der Umfragen 2014 und 2018

In Diagramm 39 ist erkennbar, dass 2018 größere Anteile der Teilnehmenden Forschungsdaten zwischen 100 TB und 1 PB hatten als 2014. Außerdem hat sich der Anteil der Teilnehmenden, die die Größe ihrer Forschungsdaten nicht einschätzen können, verringert.

Der Anteil der Teilnehmenden, die Forschungsdaten in einer Größe von 20 TB bis 100 TB angaben, hat sich verringert, während der Anteil der Teilnehmenden, die Forschungsdaten mit einer Größe von mehr als 1 PB angaben, gestiegen ist.

6.6 Erstellung von Sicherungskopien

In Frage 2.12 wurden die Teilnehmenden nach den Sicherungsintervallen ihrer Forschungsdaten gefragt.

Diagramm 40: Sicherungsintervalle für Forschungsdaten gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Der Anteil der Teilnehmenden, die Forschungsdaten täglich oder wöchentlich sichern, ist von 2018 im Vergleich zu 2014 gesunken, während der Anteil der Teilnehmenden, der seine Forschungsdaten unregelmäßig / ad hoc sichert, um ≈5% gestiegen ist. Erstaunlich ist, dass der Anteil der Teilnehmenden, die nie Sicherungskopien anfertigen, im Jahr 2018 ≈4% beträgt, während er im Jahr 2014 ≈0% betrug.

6.7 Verantwortung für Forschungsdaten

In Frage 2.16 wurden die Teilnehmenden gefragt, wer für die Speicherung, Sicherung und Archivierung ihrer Forschungsdaten verantwortlich ist (Mehrfachauswahl).

Diagramm 41: Verantwortung für Forschungsdaten gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Der Anteil der Teilnehmenden, die selbst für ihre Forschungsdaten verantwortlich sind, hat zugenommen, während der Anteil der Teilnehmenden, bei welchen ein(e) Doktorand(in) am Lehrstuhl oder Institut, spezielles Personal am Institut, ihr(e) Assistent(in) oder spezielles Personal innerhalb der Arbeitsgruppe für ihre Forschungsdaten verantwortlich sind, abgenommen hat. Das mag an den Unterschiedlichen Zusammensetzung der Teilnehmenden in Bezug auf die von ihnen ausgeübte(n) Position(en), liegen, was jedoch lediglich die Verantwortlichkeit über Forschungsdaten des/der Assistent(in) betreffen sollte. Interessant ist, dass durch der Zunahmen von Eigenverantwortung gemäß Diagramm 41 eine Steigerung regelmäßiger Sicherungsintervalle zu erwarten wäre, in Diagramm 40 ist allerdings eine Abnahme regelmäßiger Datensicherungsintervalle und die Zunahme unregelmäßiger oder ausbleibender Datensicherungen erkennbar.

6.8 Veröffentlichung und Nachnutzung

In den Fragen 3.3, 3.4 und 3.5 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie schon einmal Forschungsdaten in einem Datenarchiv abgelegt, Forschungsdaten anderer Forscher aus einem Datenarchiv heruntergeladen bzw. zitiert oder Forschungsdaten mit dem Manuskript bei einer Zeitschrift eingereicht bzw. nachgewiesen haben.

Diagramm 42: Nutzung von Datenarchiven gemäß der Umfragen 2014 und 2018

In Diagramm 42 ist erkennbar, dass der Anteil der Teilnehmenden, welcher die Frage beantwortet und schon einmal Daten in einem Datenarchiv abgelegt hat, im Vergleich zu 2014 im Jahr 2018 leicht gesunken ist. Der Anteil der Teilnehmenden, welche die Frage beantwortet und bereits Forschungsdaten bei einer Zeitschrift eingereicht haben oder dies vorhaben, ist 2018 gegenüber 2014 gestiegen.

6.9 Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis

In Frage 3.7 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie ihre Forschungsdaten zum Zweck der Nachprüfbarkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zehn Jahre auf haltbaren und gesicherten Datenträgern aufbewahren, wie es in den Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG vorgegeben ist (Einfachauswahl).

Diagramm 43: Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Diagramm 43 zeigt, wie weit die Teilnehmenden, welche die Frage beantwortet haben, die Empfehlungen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG erfüllen. Der Anteil der Teilnehmenden, welcher die Forschungsdaten für zehn oder mehr Jahre aufbewahrt, wie es die Leitlinie empfiehlt, ist um mehr als $\approx 1\%$ gestiegen, während der Anteil der Teilnehmenden, welchen die genaue Situation nicht bekannt ist um $\approx 1\%$ gesunken ist.

6.10 Bereitschaft zur Zugänglichmachung

In Frage 4.1 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie grundsätzlich bereit wären, bestimmte Forschungsdaten in einem Archiv abzulegen bzw. zugänglich zu machen.

Diagramm 44: Bereitschaft zur Zugänglichmachung von Forschungsdaten in einem Datenarchiv gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Der Anteil der Teilnehmenden, welcher dazu bereit ist, Forschungsdaten in einem Datenarchiv für Andere zugänglich zu machen, ist 2018 gegenüber 2014 um $\approx 8\%$ gestiegen, während der Anteil der Teilnehmenden, die angegeben haben es sich noch genauer überlegen zu müssen oder eher nicht oder wahrscheinlich nicht zur Datenarchivnutzung bereit zu sein, gesunken ist.

Dieses Bild deckt sich mit Diagramm 42, aus dem hervorgeht, dass sich die Anteil der Teilnehmenden, welche die Frage beantwortet haben und dem Einreichen von Forschungsdaten bei einer Zeitschrift gegenüber positiv gestimmt sind, sich 2018 gegenüber 2014 vergrößert haben.

6.11 Nutzung anderweitiger Infrastruktur

In Frage 4.21 wurden die Teilnehmenden gefragt, ob sie technische Infrastruktur anderer Einrichtungen nutzen (Einfachauswahl).

Diagramm 45: Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen gemäß der Umfragen 2014 und 2018

Diagramm 45 zeigt die Angaben der Teilnehmenden bezüglich ihrer Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen im Zeitvergleich. Der Anteil der Teilnehmenden, die angegeben haben, solche Kooperationen gäbe es in ihrem Arbeitsbereich nicht, ist leicht gesunken, während der Anteil der Teilnehmenden, die antworteten, dass sie regelmäßig technische Infrastruktur anderer Einrichtungen nutzen, leicht gestiegen ist. Hier ist also ein leichter Trend hin zu vermehrter Nutzung technischer Infrastruktur anderer Einrichtungen erkennbar.

6.12 Gewünschte Unterstützung

In Frage 4.23 wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Serviceleistungen sie sich in Bezug auf Forschungsdatenmanagement wünschen würden.

Diagramm 46: Gewünschte Serviceleistungen für das Forschungsdatenmanagement gemäß der Umfragen 2014 und 2018

In 2018 ist der Anteil der Teilnehmenden, die angegeben haben, sich einen gesicherten und verlässlichen Speicherplatz für Forschungsdaten oder Beratung bei technischen Fragen (z.B. Zugriff auf Daten, Speichermedien) zu wünschen, gesunken. Stark gestiegen ist der Anteil der Teilnehmenden, die sich Beratung zum Publizieren und Zitieren von Forschungsdaten wünschen. Auch der Anteil der Teilnehmenden, die sich Beratung bei kurativen Fragen oder in allgemeinen Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten wünschen, ist gestiegen. Ebenfalls ist der Anteil der Teilnehmenden gestiegen, die sich Unterstützung beim Erstellen eines Datenmanagementplans wünschen.

7 Fazit

Die Umfrage hatte einen unerwartet geringen Rücklauf, so dass die Ergebnisse sich nur bedingt Aussagekraft für die Situation in ganz Schleswig-Holstein haben. Die Forschungsbereiche und -einrichtungen mit bereits etabliertem Forschungsdatenmanagement treten in den Ergebnissen alleine schon durch ihre starke Beteiligung deutlich hervor. Im Vergleich zu der 2014 durchgeführten Umfrage konnte der Anteil der Teilnehmenden aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Doktorandinnen und Doktoranden gesteigert werden.

Der Umgang mit Forschungsdaten in den verschiedenen Fachbereichen unterscheidet sich sowohl in der Art der Daten, der Datenmenge, als auch im praktischen Umgang wie bei der Nutzung anderweitiger Infrastruktur. Über die Fachbereiche hinweg ist die Befolgung der Empfehlungen der Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der DFG und eine überwiegende Bereitschaft zur Zugänglichmachung gegeben. Über alle Teilnehmendengruppen hinweg wird die Verantwortung für die Forschungsdaten vorwiegend bei der eigenen Person gesehen, obwohl hier letzten Endes eher die Leitung eines Forschungsunterfangens in der Pflicht wäre. Die Anforderungen an die Unterstützung variieren in Abhängigkeit der Stellung im Forschungsprozess.

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Umfrage von 2014 ist aufgrund der unterschiedlichen Breite der befragten Einrichtungen nur bedingt möglich. Was sich erkennen lässt, ist eine teilweise deutliche Steigerung der Größe der Forschungsdaten, eine Steigerung der Bereitschaft zur Zugänglichmachung von Forschungsdaten sowie eine Verlagerung des Unterstützungsbedarfs von der Bereitstellung von Speicherplatz und Beratung in technischen Fragen hin zu Beratung in rechtlichen und kurativen Fragen sowie der Beratung in allgemeinen Fragen zum Umgang mit Forschungsdaten, ihrer Publikation und Zitation. Dieser Bedarf wird auch an dem großen Anteilen der ohne Lizenz veröffentlichten Forschungsdaten und -Software deutlich.

8 Bibliografie

1. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2016) Förderrichtlinie „Erforschung des Managements von Forschungsdaten in ihrem Lebenszyklus an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen“. Bundesanzeiger BAnz AT 19.08.2016 B5
2. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2019) Forschungsdaten – Vorstellung: 21 Förderprojekte zum Forschungsdatenmanagement. <https://www.bildung-forschung.digital/de/vorstellung-21-foerderprojekte-zum-forschungsdatenmanagement-2332.html>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
3. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2018) Statistische Eckdaten. <http://www.uni-kiel.de/ueberblick/statistik/eckdaten.shtml>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft (2017) DFG-Fachsystematik der Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete, Fachkollegien und Fächer für die Amtsperiode 2016-2019.
5. Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (2013) Denkschrift „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“. <https://doi.org/10.1002/9783527679188.oth1>
6. Electric Paper Evaluationssysteme GmbH (2019) Evaluations- & Umfragesoftware - EvaSys. <https://www.evasys.de>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
7. forschungsdaten.org (2019) Umfragen zum Umgang mit Forschungsdaten an wissenschaftlichen Institutionen. https://www.forschungsdaten.org/index.php?title=Umfragen_zum_Umgang_mit_Forschungsdaten_an_wissenschaftlichen_Institutionen&oldid=4373. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
8. Paul-Stüve T, Rasch G, Lorenz S (2015) Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2014). <https://doi.org/10.5281/zenodo.32582>
9. Simukovic E, Kindling M, Schirnbacher P (2013) Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten an der Humboldt-Universität zu Berlin. <https://doi.org/10.18452/13568>
10. Stella Thoben (2017) Projekt SynFo - Synergienbildung auf der operativen Ebene des Forschungsdatenmanagements. <https://www.synfo.uni-kiel.de>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
11. SUB Göttingen (2019) PARSE.Insight - Projektdetails. <https://www.sub.uni-goettingen.de/projekt-forschung/projektdetails/projekt/parseinsight-1>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
12. The R Foundation (2019) The R Project for Statistical Computing. <https://www.r-project.org>. Zugegriffen: 10. Dezember 2019
13. Weng F, Thoben S, Paul-Stüve T et al (2018) Ergebnisse der Umfrage zum Umgang mit digitalen Forschungsdaten in Schleswig-Holstein (2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1216810>
14. Wickham H (2016) ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York